

CONVOCATORIA AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2022

BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO BASADO EN LA EVIDENCIA DE PACIENTES CON PQRAD

Presupuesto solicitado: 24.000 euros

Duración: 2 años

Categoría: básica

Investigador Principal:

Rafael José Esteban de la Rosa

Investigadores colaboradores:

Concepción Marañón Lizana

Sonia Morales Santana

Ana Isabel Morales García

María del Mar del Águila García

María Ángeles García Rescalvo

Directora Gerente Hospital Universitario

Virgen de las Nieves

Rafael José Esteban de la Rosa

Investigador Principal

RESUMEN

La enfermedad poliquística renal autosómica dominante (PQRAD) es una enfermedad renal crónica, causada por variantes patogénicas en varios genes bien definidos, pero la presentación clínica individual parece estar condicionada por otras variables. El seguimiento de pacientes con PQRAD se basa sobre todo en la medida del volumen renal mediante ecografía, pero la relación entre volumen renal y función renal no es siempre directa. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de establecer nuevos métodos de diagnóstico o pronóstico de pacientes de PQRAD. En este estudio se explorarán biomarcadores no invasivos utilizando una colección de muestras de orina, suero y líquido quístico obtenida a iniciativa del investigador principal, y depositada en el Biobanco de Andalucía. Dada la evidencia emergente de la implicación de fenómenos inflamatorios locales en la patología de esta enfermedad, en este proyecto proponemos la medida de mediadores solubles urinarios y la caracterización de las proteínas de superficie de las microvesículas extracelulares (exosomas) de orinas. La correlación líquido quístico/orina permitirá conseguir un mejor valor predictivo sobre el desarrollo de la enfermedad de forma personalizada, mejorando la estimación de riesgo en cada paciente, así como de su respuesta al tratamiento.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la nefropatía hereditaria más común que ocasiona fallo renal y necesidad de tratamiento renal sustitutivo, con una prevalencia estimada de 1/1094 habitantes. Representa hasta el 10% de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal que requieren terapia de reemplazo renal por hemodiálisis o trasplante¹. La PQRAD es una enfermedad progresiva en la que los quistes epiteliales tubulares desarrollados en el útero continúan expandiéndose después del nacimiento, desplazando gradualmente el parénquima renal normal, induciendo destrucción de las nefronas normales acompañado de fibrosis e inflamación intersticial. Posteriormente, el rápido deterioro funcional renal sobreviene en la fase terminal de la enfermedad¹. La PQRAD se caracteriza por la progresiva aparición de quistes renales que suelen conducir a la enfermedad renal crónica terminal, generalmente en la edad adulta. Así mismo se asocia a manifestaciones sistémicas tales como: hipertensión arterial, poliquistosis hepática, aneurismas intracraneales, anomalías valvulares cardíacas y quistes en otros órganos. El dolor de riñón y espalda debido a hemorragias de los quistes, litiasis renal, infección, estrés biomecánico, estiramiento de la cápsula renal o la presión sobre otros órganos pueden afectar a la calidad de vida. Otras afecciones menos comunes como aneurisma cerebral pueden amenazar la vida del paciente². Se cree que la amplia variabilidad en la edad de aparición de la ESRD en pacientes con PQRAD, y la intensidad de las manifestaciones, variable incluso entre individuos de una misma familia³, está influenciada por mutaciones particulares en los genes que codifican a las proteínas policistina 1 y 2 (PKD1 y PKD2) ya que la haploinsuficiencia por sí sola es suficiente para provocar un fenotipo quístico⁴. Actualmente el asesoramiento genético se ha revelado fundamental para la comprensión del trastorno por parte del paciente y su familia, y sus repercusiones desde el punto de vista del riesgo de transmisión a su descendencia.

El diagnóstico de la PQRAD se establece principalmente mediante ecografía⁵, sin embargo, para los individuos más jóvenes y aquellos con mutaciones en PKD2, la ecografía puede ser insuficiente para proporcionar un diagnóstico definitivo⁶. El diagnóstico precoz junto con una rápida detección de los casos de fallo terapéutico debería mejorar la esperanza de vida de los pacientes con PQRAD. La medida del volumen renal mediante ecografía es una técnica diagnóstica muy valiosa, pero requiere un personal altamente especializado y por lo tanto no es posible realizarla con frecuencia dentro de la rutina de seguimiento del paciente. Por otro lado, la orina constituye una muestra biológica de fácil acceso, y tiene un altísimo potencial como fuente de información de los procesos patológicos locales durante la progresión del daño renal.

La necesidad de herramientas para el correcto diagnóstico y monitorización de la patología renal asociada a la PQRAD han originado un cierto número de estudios que persiguen la identificación de marcadores precoces de patología renal. De entre los estudios publicados, aquellos basados en análisis transcriptómicos, metabólicos o proteómicos de orina son los más prometedores⁷⁻⁹. La aproximación proteómica ha permitido identificar proteínas y rutas con gran potencial diagnóstico y pronóstico, y se ha descrito un gran **enriquecimiento** en proteínas relacionadas con **la respuesta inmune** inflamatoria aguda y **mediada por linfocitos y componentes del sistema del complemento** en ambos compartimentos¹⁰. Una de las características de la PQRAD, y causa de la progresión de los quistes es la inflamación intersticial¹¹. Varios estudios han demostrado una relación directa entre los genes PKD y la regulación de varias quimioquinas y citoquinas¹², componentes del sistema del complemento¹³. La cantidad creciente de publicaciones vinculando la patología de la PQRAD y la respuesta inflamatoria en el quiste¹⁴ ha abierto nuevas perspectivas en cuanto a la posible utilidad de agentes inmunomoduladores para el tratamiento de pacientes con PQRAD y otras enfermedades renales crónicas^{12,13,15,16}.

Otra fuente de información no invasiva del estado del aparato excretor es la contenida en las microvesículas de la orina (MVO), procedentes sobre todo de distintos tipos celulares cercanos al lumen del túbulo renal¹⁷. Este término engloba a partículas como exosomas, ectosomas y cuerpos apoptóticos. Las microvesículas provenientes de un gran número de tipos celulares se liberan al medio extracelular como mecanismo de comunicación intercelular, con importantes implicaciones biológicas y fisiopatológicas¹⁸. La composición de las MVO depende del tipo celular que las origina, así como del estado fisiológico de dichas células; por lo tanto, las MVO constituyen una gran fuente de información potencial sobre los procesos patológicos locales durante la progresión de la PQRAD. Aproximadamente un 20-60% de los quistes renales en PQRAD permanecen conectados a su nefrona parental^{19,20}. Por lo tanto, una parte sustancial del contenido soluble o de MVO proviene de las células epiteliales y otros componentes del quiste.

BIBLIOGRAFÍA

1. Morales Garcia, A.I. *et al.* Overview of autosomal dominant polycystic kidney disease in the south of Spain. *Nefrologia (Engl Ed)* **38**, 190-196 (2018).
2. Ars, E. *et al.* Spanish guidelines for the management of autosomal dominant polycystic kidney disease. *Nephrol Dial Transplant* **29 Suppl 4**, iv95-105 (2014).
3. Norman, J. Fibrosis and progression of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). *Biochim Biophys Acta* **1812**, 1327-36 (2011).
4. Porath, B. *et al.* Mutations in GANAB, Encoding the Glucosidase IIalpha Subunit, Cause Autosomal-Dominant Polycystic Kidney and Liver Disease. *Am J Hum Genet* **98**, 1193-1207 (2016).
5. Eisenberger, T. *et al.* An efficient and comprehensive strategy for genetic diagnostics of polycystic kidney disease. *PLoS One* **10**, e0116680 (2015).
6. Ranjzad, F. *et al.* Identification of Three Novel Frameshift Mutations in the PKD1 Gene in Iranian Families with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Using Efficient Targeted Next-Generation Sequencing. *Kidney Blood Press Res* **43**, 471-478 (2018).
7. Zacchia, M. *et al.* Proteomics and metabolomics studies exploring the pathophysiology of renal dysfunction in autosomal dominant polycystic kidney disease and other ciliopathies. *Nephrol Dial Transplant* **35**, 1853-1861 (2020).
8. Bruschi, M. *et al.* Proteomic Analysis of Urinary Microvesicles and Exosomes in Medullary Sponge Kidney Disease and Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. *Clin J Am Soc Nephrol* **14**, 834-843 (2019).
9. Borrego Utiel, F.J. *et al.* Urinary citrate as a marker of renal function in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. *Int Urol Nephrol* (2021).
10. Salih, M. *et al.* Proteomics of Urinary Vesicles Links Plakins and Complement to Polycystic Kidney Disease. *J Am Soc Nephrol* **27**, 3079-3092 (2016).
11. Chen, L. *et al.* Macrophage migration inhibitory factor promotes cyst growth in polycystic kidney disease. *J Clin Invest* **125**, 2399-412 (2015).
12. Malekshahi, T., Khoshdel Rad, N., Serra, A.L. & Moghadasali, R. Autosomal dominant polycystic kidney disease: Disrupted pathways and potential therapeutic interventions. *J Cell Physiol* **234**, 12451-12470 (2019).
13. Wu, M. *et al.* Resveratrol delays polycystic kidney disease progression through attenuation of nuclear factor kappaB-induced inflammation. *Nephrol Dial Transplant* **31**, 1826-1834 (2016).
14. Diedrich, B. & Dengjel, J. Insights into autosomal dominant polycystic kidney disease by quantitative mass spectrometry-based proteomics. *Cell Tissue Res* **369**, 41-51 (2017).
15. Ramos, A.M. *et al.* Design and optimization strategies for the development of new drugs that treat chronic kidney disease. *Expert Opin Drug Discov* **15**, 101-115 (2020).
16. Ricklin, D., Mastellos, D.C., Reis, E.S. & Lambris, J.D. The renaissance of complement therapeutics. *Nat Rev Nephrol* **14**, 26-47 (2018).
17. van Balkom, B.W., Pisitkun, T., Verhaar, M.C. & Knepper, M.A. Exosomes and the kidney: prospects for diagnosis and therapy of renal diseases. *Kidney Int* **80**, 1138-45 (2011).
18. Fang, D.Y., King, H.W., Li, J.Y. & Gleadle, J.M. Exosomes and the kidney: blaming the messenger. *Nephrology (Carlton)* **18**, 1-10 (2013).
19. Tanner, G.A., Gretz, N., Connors, B.A., Evan, A.P. & Steinhausen, M. Role of obstruction in autosomal dominant polycystic kidney disease in rats. *Kidney Int* **50**, 873-86 (1996).
20. Grantham, J.J., Geiser, J.L. & Evan, A.P. Cyst formation and growth in autosomal dominant polycystic kidney disease. *Kidney Int* **31**, 1145-52 (1987).
21. Gou, S.J., Yuan, J., Wang, C., Zhao, M.H. & Chen, M. Alternative complement pathway activation products in urine and kidneys of patients with ANCA-associated GN. *Clin J Am Soc Nephrol* **8**, 1884-91 (2013).
22. Kawano, H. *et al.* Exploring urinary biomarkers in autosomal dominant polycystic kidney disease. *Clin Exp Nephrol* **19**, 968-73 (2015).
23. Cordido, A. *et al.* TWEAK Signaling Pathway Blockade Slows Cyst Growth and Disease Progression in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. *J Am Soc Nephrol* (2021).
24. Parikh, C.R. *et al.* Evaluation of urine biomarkers of kidney injury in polycystic kidney disease. *Kidney Int* **81**, 784-90 (2012).
25. Messchendorp, A.L. *et al.* Urinary Biomarkers to Identify Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Patients With a High Likelihood of Disease Progression. *Kidney Int Rep* **3**, 291-301 (2018).
26. Martinez-Bueno, M. & Alarcon-Riquelme, M.E. Exploring Impact of Rare Variation in Systemic Lupus Erythematosus by a Genome Wide Imputation Approach. *Front Immunol* **10**, 258 (2019).

27. Garcia Rabaneda, C. *et al.* Founding mutations explains hotspots of polycystic kidney disease in Southern Spain. *Clin Kidney J* **14**, 1845-1847 (2021).
28. Garcia-Rabaneda, C. *et al.* New mutation associated with autosomal dominant polycystic kidney disease with founder effect located in the alpujarra region of granada. *Nefrologia (Engl Ed)* **40**, 536-542 (2020).
29. Morales-Garcia, A.I., Garcia-Rabaneda, C., Garcia-Linares, S., Prados-Garrido, M.D. & Esteban-de la Rosa, R.J. Variation genetics and disease: the answer is in the clinical and in the family. *Nefrologia (Engl Ed)* (2021).
30. Morell, M., Perez-Cozar, F. & Maranon, C. Immune-Related Urine Biomarkers for the Diagnosis of Lupus Nephritis. *Int J Mol Sci* **22**(2021).
31. Barturen, G. *et al.* Integrative Analysis Reveals a Molecular Stratification of Systemic Autoimmune Diseases. *Arthritis Rheumatol* **73**, 1073-1085 (2021).

HIPÓTESIS

La historia clínica típica de un paciente de PQRAD está formada por un inicio de enfermedad en el que se han formado algunos quistes, pero no se detecta disfunción renal aparente, seguido por un aumento de actividad de la enfermedad, con una velocidad de progresión difícilmente predecible. Adicionalmente, la evolución de la patología en cada paciente estaría asimismo condicionada por sus variantes genéticas, y modificadas por un fondo de genes modificadores, de los que quedan aún muchos interrogantes por esclarecer.

Tras el inicio del tratamiento la evaluación del beneficio terapéutico es compleja por la falta de biomarcadores tempranos, y es necesario un periodo de tratamiento prolongado para poder evaluar la idoneidad de dicho tratamiento y la mejora de la calidad de vida del paciente. El conocimiento preciso de los fenómenos inflamatorios locales implicados en la patogénesis de cada paciente, permitirá complementar el tratamiento de cada paciente de una forma personalizada.

OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un método no invasivo para el pronóstico y seguimiento de pacientes con PQRAD basado en el estudio de microvesículas extracelulares y biomarcadores inmunes en la orina, utilizando la colección de muestras biológicas de pacientes de PQRAD promovida por el investigador principal de este proyecto. Este objetivo general se articula en varios objetivos específicos:

- Estudio de mediadores solubles inflamatorios en orina de pacientes de PQRAD y controles, y de su valor diagnóstico y pronóstico.
- Estudio del perfil de microvesículas extracelulares de orina en pacientes y controles, y su relación con la patología renal.
- Identificación de correlaciones quiste/orina para los biomarcadores identificados.
- Estudio de la relación de los parámetros analizados con las variantes génicas asociadas a PQRAD.

Los resultados de este proyecto permitirían la identificación de marcadores biológicos con potencial uso clínico en diagnóstico precoz y el seguimiento y de daño renal en pacientes con PQRAD, y la monitorización de su respuesta al tratamiento.

METODOLOGÍA

Sujetos a estudio, diagnóstico y tratamiento.

Se utilizarán las muestras criopreservadas actualmente depositadas en el Nodo de Granada del Biobanco de Andalucía. Se trata de muestras de orina, suero, plasma de pacientes de Granada obtenidas a iniciativa del investigador principal Rafel Esteban. También se dispone de muestras de seguimiento de dichos pacientes, incluyendo orina, suero y plasma de pacientes, así como líquido quístico obtenido de pacientes que se han sometido a nefrectomía previa a trasplante renal. Esta colección, con referencia C190004 R.J.Esteban también está coordinada por Rafael Esteban, y participa el Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio, también colaborador en este estudio. La mayoría de los pacientes incluidos en estas colecciones están genotipados para identificar la variante génica patogénica. En todo caso, también se dispone de muestras de ADN de estos pacientes, que podrán utilizarse en caso necesario. El estado actual de estas colecciones es actualmente el siguiente:

Colección C190004-R.J. Esteban	Donaciones	Suero	Orina	Plasma	Líquido quístico	Fración celular de sangre
Colección transversal	35	84	52	45		221
Seguimiento y nefrectomía	244	678	554	368	117	166

Los sujetos participantes en este estudio son pacientes que, en el contexto de su proceso asistencial, acudieron a la consulta de nefropatías hereditarias y de asesoramiento genético. Dado que actualmente aún no existen guías de consenso sobre criterios de inclusión de pacientes, la selección de pacientes se basó en la experiencia clínica de los médicos nefrólogos participantes en este proyecto. Junto con las muestras biológicas se generó una base de datos con parámetros clínicos relevantes.

Las muestras se obtuvieron tras la firma de un consentimiento informado de los. Este protocolo obtuvo la aprobación por los comités de ética de la investigación biomédica correspondientes a los distintos centros de reclutamiento previo al inicio del reclutamiento.

Perfil de microvesículas extracelulares de la orina

Se utilizará el kit MACSPlex Exosome kit (Miltenyi) que permite cuantificar el perfil de 37 marcadores de superficie en exosomas y otras vesículas extracelulares mediante citometría de flujo. La mayoría de estos marcadores son de tipo inflamatorio o indicadores de activación del epitelio. Es interesante indicar que este kit también incluye el marcador prominina 1 (CD133). La sobreexpresión de CD133 en MVO se ha reportado en pacientes de PQRAD, y permite su diagnóstico diferencial respecto a la espongiosis medular renal⁸. Igualmente, contiene marcadores de las principales poblaciones leucocitarias. La gran ventaja de este método es que no requiere el aislamiento previo de las MVO, ya que puede utilizarse directamente sobre 150 µl de orina tras la eliminación del sedimento por centrifugación. La utilización de este kit sobre muestras de orina ya se ha puesto a punto por la Dra Concepción Marañón en el contexto de otras enfermedades renales (nefritis asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas), y se adaptará también a la detección de microvesículas extracelulares en muestras de líquido quístico.

Cuantificación de mediadores solubles en la orina

Para la detección de proteínas del sistema del complemento en orina se utilizará el kit Milliplex Human Complement Panel 2 (Sigma-Millipore), que utiliza la tecnología X-MAP para cuantificar 6 componentes del sistema del complemento: C1q, C3, C3b/iC3b, C4, Complement Factor B, Complement Factor H y Properdina. Para la adquisición de las muestras se utilizará el equipo BioPlex 200 de la Unidad de Proteómica del IBS, que participa como colaborador en este equipo de investigación (Dra Sonia Morales), y que tiene una gran experiencia en esta técnica. La orina se diluirá siguiendo las mismas condiciones descritas en ²¹.

La detección de citoquinas se realizará también utilizando métodos multiplexados y el lector Bio-Plex 200 de la Unidad de Proteómica del IBS de Granada. Se realizará una selección de citoquinas mediante datos de la literatura: MCP-1, NGAL, TNF α , CCL2, TWEAK, IL-18, TGF β , M-CSF, entre otros²²⁻²⁵. El grupo de GENYO ha puesto a punto las condiciones para la determinación de citoquinas en orina.

Los datos de concentración de mediadores inmunes se normalizarán respecto a la concentración de creatinina como en²⁴. Los biomarcadores más prometedores se analizarán también en muestras de suero y líquido quístico utilizando la misma metodología.

Estratificación y análisis predictivo.

Los datos de los pacientes incluidos en el estudio se encuentran consignados en un formulario de recolección de datos individual precodificado, conteniendo parámetros clínicos y demográficos. Se explorará en primer lugar la posible correspondencia entre los biomarcadores diferenciales (marcadores exosomales y mediadores solubles), y parámetros clínicos o analíticos (p.ej. volumen renal, hipertensión, tasa de filtración, creatinina sérica...). Como análisis complementario, las muestras de orina se someterán a un análisis de marcadores clásicos de daño renal mediante un kit comercial multiplexado utilizando la tecnología luminex como se ha descrito anteriormente (detectando renina, KIM-1, β 2 microglobulina, albúmina, entre otros), y esos datos también se incluirán en el análisis.

Se estudiará la **correlación entre los biomarcadores identificados en la orina y parámetros ecográficos y de función renal**, así como las **correlaciones orina/líquido quístico** y orina/suero, para evaluar el valor añadido de las determinaciones urinarias.

Igualmente, se estudiarán dinámica de estos marcadores en muestras secuenciales, y su relación con la evolución clínica de los pacientes. Con este análisis pretendemos identificar los biomarcadores con valor pronóstico de patología renal, así como aquellos que puedan tener un valor en la detección precoz de los fallos terapéuticos. De esta forma, podremos usar en un futuro próximo los datos generados en este proyecto para indicar rápidamente la necesidad de un tratamiento alternativo a los pacientes con fallo terapéutico.

Adicionalmente, se explorará la posible correspondencia entre los biomarcadores detectados en la orina y los parámetros de severidad en relación con el genotipo de los pacientes como en²⁶.

Aspectos bioéticos

Una parte importante de este proyecto comprende el análisis de fluidos de donantes sanos y pacientes. Las muestras se obtendrán a través del Nodo de Granada del Biobanco de Andalucía, respetando toda la legislación vigente referente a aspectos bioéticos (Ver acuerdo de gestión del Biobanco en el anexo). En el momento de la toma de la muestra los pacientes firmaron un consentimiento informado que autorizaba el almacenamiento de las muestras y su uso posterior para proyectos de investigación. Cualquier información sobre la historia clínica del paciente se obtendrá siempre por intermediación del nefrólogo implicado sin romper la confidencialidad sobre los datos personales del paciente. Este protocolo se ha sometido a evaluación por el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía (ver anexo).

Al finalizar el estudio las muestras remanentes se registrarán en el sistema de información del Biobanco de Andalucía, tal y como se especifica en el acuerdo de gestión del nodo de Granada del Biobanco de Andalucía.

PLAN DE TRABAJO

Este proyecto tiene una duración de dos años (8 trimestres). Para la realización de este cronograma, las actividades propuestas se han dividido en varios paquetes de trabajo:

Paquete de trabajo	personas involucradas	primer año				segundo año			
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
1 Selección de controles y pacientes entre las muestras disponibles en la colección. Toma de muestras y recogida de datos de relevancia clínica	RE, AIM, MA	■							
2 Obtención de datos experimentales en orina, suero y líquido quístico	CM, SM		■	■		■			
3 Identificación de biomarcadores de patología renal y evolución	Todos					■	■	■	■
4 Integración de análisis y relación con valores ecográficos y genéticos	Todos					■	■	■	■
5 Análisis y discusión de resultados. Solución de problemas y proposición de nuevos experimentos	Todos	■	■	■	■	■	■	■	■
6 Difusión y explotación de resultados	Todos					■	■	■	■

AIM: Ana Isabel Morales; CM: Concepción Marañón; MA: M^a del Mar Águila; RE: Rafael Esteban; SM: Sonia Morales;

APLICABILIDAD

Actualmente no se dispone de biomarcadores suficientemente fiables para la evaluación precoz del deterioro de la función renal en pacientes con PQRAD, o el seguimiento de la respuesta de los pacientes al tratamiento.

El proyecto que se propone implica la estandarización de técnicas experimentales para la evaluación clínica de los procesos inflamatorios asociados a PQRAD. La orientación metodológica de este proyecto permitirá la obtención de resultados de tipo cuantitativo con un uso potencial como herramienta diagnóstica y de seguimiento que puedan complementar el seguimiento mediante ecografía. Las conclusiones que se obtendrán tras el análisis de los resultados de este proyecto serán de gran relevancia para la identificación de biomarcadores de uso clínico en un colectivo de pacientes con graves complicaciones, que sufre las consecuencias de una evidente escasez de datos clínico-epidemiológicos que puedan generar herramientas eficaces para conseguir un manejo clínico óptimo.

La ecografía renal constituye el método diagnóstico de elección en el caso de sospecha de deterioro de la función renal en pacientes con genes de riesgo o antecedentes familiares de PQRAD. Sin embargo, requiere que sea realizado por un personal altamente especializado, por lo que un seguimiento estrecho de los pacientes no es sencillo en aquellos que no viven cerca de un hospital de primer nivel. La orina constituye una fuente de información no invasiva de un gran valor en estos pacientes, tanto por la posibilidad de contener información relevante para el diagnóstico precoz de la enfermedad, como en cuanto a su uso para el seguimiento del daño renal tras el inicio del tratamiento específico y la detección rápida de los casos de daño terapéutico. Igualmente, la caracterización de los efectores inmunes implicados en la patología renal y la respuesta al tratamiento podrá ayudar a refinar los protocolos actuales de diagnóstico y pronóstico en los servicios de Nefrología hospitalarios. Adicionalmente, el conocimiento de la relación entre los biomarcadores urinarios, el progreso de la enfermedad, y las variantes genéticas patógenas será de un gran valor en la predicción de los pacientes en riesgo de sufrir formas severas de la enfermedad a corto y medio plazo.

EXPERIENCIA Y PUBLICACIONES DEL GRUPO EN EL CAMPO DE LA PROPUESTA

Este está dirigido por un investigador principal y 4 investigadores colaboradores:

***Investigador principal:** el Dr **Rafael José Esteban de la Rosa** ha realizado una extensa labor investigadora sobre la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (PQRAD) en el seno del Hospital Clínico Universitario Virgen de las Nieves y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada). Fue creador y es presidente del Grupo de Estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD, <https://www.renalamicos.com/>), que en 2016 propuso el Plan de Prevención Primaria de la PQRAD que fue aprobado por el Parlamento de Andalucía para el diagnóstico pre-implantacional en familias portadoras. Ha publicado numerosos artículos de investigación^{1,27-29}, y participa en varios ensayos clínicos. Ha generado un registro de pacientes de PQRAD y realizado genogramas de más de 1000 pacientes. Promovió la creación de una colección de muestras biológicas de pacientes de PQRAD a través de la GEEPAD, actualmente depositada en el Nodo de Granada del Biobanco de Andalucía, y que será la base de este estudio. Ha dirigido varias tesis doctorales y a estudiantes de TFM.

Equipo investigador

***Maria del Mar del Águila** es especialista en Análisis Clínicos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, donde desempeña su labor asistencial en la sección de Genética del mismo. Forma parte del grupo de investigación del IBS Granada denominado TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS. Forma parte del GEEPAD y actualmente está realizando tesis doctoral sobre Síndrome de Alport siendo el Dr Esteban su Director.

***Ana Isabel Morales** es nefróloga en el servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la investigación sobre el PQRAD, como lo atestiguan sus publicaciones en el área^{1,27-29}.

***Concepción Marañón** posee una amplia experiencia en el entendimiento de mecanismos fisiopatológicos de enfermedades crónicas con componente inmune, como son las enfermedades infecciosas crónicas o las enfermedades autoinmunes, así como en la identificación de biomarcadores para dichas enfermedades. Actualmente es investigador sénior en el centro GENYO, contratada mediante el programa Nicolás Monardes. Sus líneas de investigación actuales están centradas en la identificación de biomarcadores renales para enfermedades autoinmunes³⁰, y en la descripción de los mecanismos inmunopatológicos de las mismas³¹. Es investigadora principal de dos proyectos sobre la identificación de biomarcadores urinarios de daño renal en enfermedades autoinmunes sistémicas y participa en los consorcios europeos PRECISESADS y 3TR con la misma temática. Es profesora del programa de postgrado de Biomedicina y ha dirigido varias tesis doctorales, TFG y TFM.

***La Dra Sonia Morales** es especialista en técnicas multiplexadas de la Unidad de Proteómica del IBS. El número de publicaciones totales es de 38 La investigadora ha dirigido 13 tesis del fin del máster de genética y evolución de la UGR y participa en 2 patentes internacionales publicadas en 2019 y 2020, respectivamente. Por último, destacar que es revisora de 15 revistas científicas internacionales indexadas en JCR del ISI, ha participado en 46 comunicaciones en congresos internacionales y en 67 nacionales, y ha recibido más de 12 premios de investigación por comunicaciones científicas en diversas sociedades.

En resumen, el equipo investigador del presente proyecto tiene un alto carácter **pluridisciplinar**. Participan investigadores nefrólogos especialistas en la enfermedad PQRAD de dos centros hospitalarios, y dos componentes del equipo de trabajo están especializados en la identificación de biomarcadores. Este equipo multidisciplinar pretende conseguir una sinergia de competencias que permita la traslación de los datos experimentales a la propuesta de nuevas estrategias de uso clínico. Un breve resumen de la actividad investigadora del equipo puede resumirse en la siguiente tabla:

Breve resumen del equipo de investigación en los últimos 5 años

Nombre y apellidos	Nº art. revistas indexadas en JCR	Nº art. revistas lideradas indexadas en JCR	Nº art. revistas indexadas en otros índices	Nº Patentes
Rafael Esteban de la Rosa	7	4	0	0
Concepción Marañón Lizana	14	6	0	0

BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO BASADO EN LA EVIDENCIA DE PACIENTES CON PQRAD

M ^a del Mar del Águila García	0	0	0	0
Sonia Morales Santana	13	2	2	2
Ana Isabel Morales García	3	2	0	0

PRESUPUESTO

La mayor partida de este proyecto son los kits y consumibles necesarios para realizar los estudios análisis de biomarcadores en muestras biológicas de pacientes y controles. El proyecto tiene una gran carga de análisis en citometría de flujo multiparamétrica y de ensayos multiplexados tipo Luminex para la caracterización de microvesículas extracelulares y la cuantificación de mediadores solubles y marcadores de daño renal. Igualmente será necesaria la adquisición de consumibles generales de oficina y laboratorio (guantes, tubos, placas, pipetas de plástico de un solo uso, etc), así como el uso de las plataformas técnicas del centro GENYO (cultivos y conservación, citometría, bioinformática, servicios generales) y del Servicio de Proteómica del IBS de Granada (uso del Bio-Plex 200, entre otros), además de otros servicios externos cuya necesidad pueda detectarse a lo largo del proyecto. Será necesario prever una partida para el transporte de muestras de orina entre el Nodo de Granada del Biobanco de Andalucía hacia GENYO y el IBS para su procesamiento. Para calcular el fungible se ha realizado, y una estimación de 50 muestras por grupo en un estudio retrospectivo trasversal (300 muestras). También se prevé el coste asociado a la provisión de muestras por parte del Biobanco, que se ha estimado en base a sus tarifas públicas.

Por otro lado, se prevé la asistencia de dos personas a un congreso nacional en el segundo año (preferiblemente el de la Sociedad Española de Nefrología) para difundir los resultados alcanzados a este nivel en el proyecto, así como el coste de una publicación de alto impacto, que intentaremos que sean de acceso abierto para conseguir una máxima difusión.

	1er año	2º año	TOTAL
material de oficina	300	300	600
Material y reactivos básicos de laboratorio	1500	1500	3000
Kits de ELISA, Luminex y MACSPlex	5000	4000	9000
Gastos unidades de apoyo internas y externas (citometría, proteómica, bioinformática, etc)	2000	2000	4000
Provisión de muestras Biobanco	1500	1000	2500
Gastos de transporte de muestras	350	350	700
Total Bienes/SRV	10650	9150	19800
Inscripción a congresos y reuniones científicas	0	800	800
Gastos de difusión y publicaciones	0	2400	2400
Dietas y gastos asistencia a congresos nacionales	0	1000	1000
total congresos y publicaciones	0	4200	4200
Total	10650	13350	24000